

YANGI O'ZBEKISTONNING YANGI KONSTITUSIYASI

Almurodova Rohatoy Musurmon qizi

O'zbekiston Respublikasi

Jamoat Xavfsizligi Universiteti

Jismoniy tayyorgarlik va sport kafedrasi o'qituvchisi

Taqriz. Konstitutsiyamiz mustaqilligimizni mustahkamlash, xalqimiz tinch va farovon hayot kechirishini ta'minlashda muhim asos bo'lmoqda. Uning hayotimizdagi o'rnini va ahamiyatini keng targ'ib etish, aholi, ayniqsa, yoshlar ongida Vatanga sadoqat, qonunlarimizga hurmat tuyg'ularini mustahkamlashda uchrashuvlar, davra suhbatlari, ochiq muloqot va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlar yuksak samaralar bermoqda. beradi

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, yangi, qo'shimcha, qonun, mamlakat. «Права человека — высшая ценность», «Человек, его достоинство, права — высшая ценность», «Конституция — основа нашего счастья», «Справедливость — в верховенстве права», «Общность Конституции и духовности», «Конституция - духовно-просветительские пропагандистские группы в составе известных ученых, юристов, поэтов-писателей, художников привлекались к мероприятиям, организованным на темы «наша гордость, наша гордость»».

“Konstitutsiya va milliy qadriyatlarimiz” mavzusida o'tkazilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda Bosh kommuna hayotimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlar va yutuqlarning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilayotgani tushuntirilmoqda. Masalan, joriy yilning Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili, deb e'lon qilingani mamlakatimizda inson manfaatlari nishonlashning huquqiy asoslari Asosiy qonunimiz bilan yuksak darajada mustahkamlanganini keng namoyon etdi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi va “Xalq qabulxonasi” tashkil etilayotgani, odamlarning dardi va dardini tinglayotgani, muammolarni joyida hal etish choralari ko'rilayotgani buning tasdig'idir. Konstitutsiyamiz mazmun-mohiyati barcha madaniy-ma'rifiy va boshqa tadbirlarda jonli misollar yordamida tushuntirilayotgani yurtdoshlarimizda bugungi kunga shukronalik, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini mustahkamlamoqda. Keyingi 6 yil ichida jamiyatimiz hayotida keskin o'zgarishlar ro'y berdi. O'zbekiston jahon hamjamiyatiga ochildi, jahon hamjamiyati O'zbekistonni

kashf etmoqda. Mamlakat rahbariyati belgilagan sur'at hayratlanarli. Jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarida: iqtisodiyotda, siyosatda, ijtimoiy-madaniy hayotda tub islohotlar boshlandi.

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotidagi muhim voqea bo'lmish referendum arafasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini yangilash zarurligi haqida fikr yuritish o'rinlidir.

Konstitutsiya har qanday davlatning asosiy qonunidir. U jamiyat uchun ishlashi, uning talab va ehtiyojlarini qondirishi kerak. Konstitutsiyaning mazmuni mamlakatning davlat, ijtimoiy va siyosiy hayotining barcha asoslarini belgilab beradi. Boshqacha aytganda, u huquq tizimining asosi va poydevori bo'lib, boshqa barcha qonunlar uning asosida quriladi. Biroq, shu bilan birga, Konstitutsiya qat'iy, o'zgarmas hujjat emas. Agar Konstitutsiyani o'zgartirish zarurati tug'ilsa, bu bizning yaqin kelajakka mo'ljallangan maqsadlarimizni belgilash, O'zbekistonda jamiyatning evolyutsion taraqqiyotiga asoslangan ochiq va ishonchli davlat qurish hayotiy zaruratdan dalolat beradi.

Bugun biz dunyoda keskinlikni ko'rib turibmiz, buning natijasida geosiyosiy vaziyat yanada murakkablashdi, bu tahdidlarning kuchayishiga olib keldi, bularning barchasi O'zbekiston davlatchiligini yanada mustahkamlashni taqozo etmoqda. Konstitutsiya davlatchilikning o'zagi va mohiyati ekanligini hisobga olib, uni mustahkamlashimiz kerak. Hozirgi tahdidlar va jahondagi vaziyatni sinchiklab tahlil qilib, davlat birligimizni mustahkamlash, fuqarolarga g'amxo'rlik ko'rsatishga qaratilgan islohotlarning ahamiyatini ichki auditoriyamizga yetkazish zarur. mamlakatning alohida tarkibiy qismlarini qayta ko'rib chiqish, ayniqsa konstitutsiyaviy islohotlar haqida gap ketganda.

Yangilangan Konstitutsiyamizda har bir modda aniq va lo'nda tushuntirilib, batafsil bayon etilganiga guvoh bo'lamiz. Ushbu o'zgartish va qo'shimchalar O'zbekistonning yanada barqaror rivojlanishi, uning turli tahdidlarga qarshi turish salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan.

Xalq va davlat hokimiyati organlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot yo'lga qo'yilgani natijasida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tashabbusi bilan amalga

oshirilayotgan o'zgarishlarga munosabat tubdan o'zgardi. Oshkoralik siyosati davlat organlari tomonidan jamoatchilik fikriga tezkor munosabat bildirish va mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni tezkor hal etish imkonini berdi.

Zamonaviy O'zbekiston tarixida birinchi marta xalqning o'zi konstitutsiyaviy islohotlarda faol ishtirok etmoqda. Bu ochiq va demokratik mamlakat taraqqiyot yo'lini belgilab beradi. Eslatib o'tamiz, e'lon qilingan konstitutsiyaviy islohot boshlanganidan buyon 220 mingdan ortiq takliflar kelib tushdi, lekin eng muhimi, Konstitutsiyaviy qonun loyihasi ana shu takliflar asosida shakllantirildi va bu butun Yangi Konstitutsiya tom ma'noda Xalq qonunchiligiga aylanadi. Konstitutsiya.

Qonunchiligimizga ko'ra, konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha referendum o'tkazilgandan so'ng qo'shimcha hujjatlar qabul qilish, parlamentda muhokama qilish va prezident tomonidan imzolanishi shart emas, chunki yakuniy qarorni xalq ovozi belgilaydi.

Mamlakatimizda yangilanayotgan Konstitutsiya bevosita xalq tomonidan qabul qilinadigan birinchi huquqiy hujjat bo'ladi. Referendumdagi har bir ovoz muhim va yuridik kuchga ega.

Afsuski, bugungi kunda korrupsiya, monopoliya, mas'uliyatsizlik, layoqatsizlik, qarindosh-urug'chilik, beparvolik kabi illatlar xalqimiz farovonligiga, butun mamlakatning barqaror rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ochiq tan olyapmiz.

Konstitutsiyamizni esa bugun o'zgartirmasak, uni zamon talablariga javob beradigan me'yorlarga moslashtirmasak, jamiyatimizni zanglab ketayotgan "zang"dan qutula olmaymiz, qolaversa, u. Raqobatbardosh, zamonaviy, eng ilg'or davlat bo'lish uchun bizga ko'p yillar kerak bo'ladi.

Maqsad – raqobatbardosh, zamonaviy, eng ilg'or davlatga aylanish, bu afsona emas, biz bu haqiqatga intilishimiz kerak. Biz barpo etayotgan jamiyatda inson omili muhim o'rin tutadi, bu jamiyat inson manfaatlari ustuvorligiga asoslanadi.

Yangilangan Konstitutsiya "inson-jamiyat-davlat" tamoyiliga asoslanadi, chunki u barcha toifalar – yoshlar, ayollar, nogironlar, o'qituvchilar va hatto jinoyatchilar

(yo'qolgan fuqarolar)ning huquq va manfaatlarini ifodalashi bilan amaliy ahamiyatga ega.

Biz davlatimiz Konstitutsiyasini qabul qilish arafasida turibmiz, bu haqda mamlakatimiz fuqarolari "bu mening Konstitutsiyam" deb ayta oladi, jamiyatimiz bunga juda muhtoj.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprelda bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish yo'li bilan qabul qilindi. <https://lex.uz/>

2. Mirziyoyev Sh.M. Ozod va obod demokratik O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbekiston, 2016 yil.

3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – mamlakat taraqqiyoti va inson farovonligining garovidir.- T.: O'zbekiston, 2017.

4. <https://kun.uz/>